

História do quilombo Carrazedo e da festividade de São José: memória e hereditariedade

Fábio José Brito dos Santos⁵²

DOI: 10.5281/zenodo.13623900

Resumo

Este estudo discorre sobre a historiografia do quilombo Carrazedo e sua relação com a construção de sua identidade religiosa-cultural com o catolicismo amazônico, tendo como ponto central a festividade de São José, celebrada anualmente no mês de março, essa pesquisa é parte da dissertação de mestrado em Ciências da Religião, pesquisada e defendida na Universidade do Estado do Pará – UEPA. Diante disso, traçou-se como objetivo geral compreender os aspectos históricos do quilombo Carrazedo considerando sua principal expressão religiosa. Adotou-se como metodologia uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo, aplicando entrevistas aos sujeitos da referida comunidade. Por fim, concluiu-se que o Carrazedo obteve influência das três matrizes culturais clássicas da Amazônia, indígenas, europeus e africanos, estes por último compuseram sua cultura artística e religiosa, a qual foram se moldando com as imposições da Igreja Católica no decorrer do século XVIII. Nessa lógica, a festividade de São José surge nesse contexto étnico sem uma data específica. No entanto, o festejo colapsou nos anos 1980 devido à descida da vila, saindo da terra firme para a várzea, diante desse ocorrido, só reiniciou no início dos anos 1990 e no início dos 2000 teve sua ascensão. Quanto a esse reinício, não seria possível sem os anciões do quilombo na época, que em suas transmissões e ensinamentos contribuíram no resgate cultural da manifestação.

Palavras-chaves: Carrazedo; Festividade; Quilombo; História.

Abstract

This study discusses the historiography of the Carrazedo quilombo and its relationship with the construction of its religious-cultural identity with Amazonian Catholicism, having as its central point the festival of São José, celebrated annually in the month of March. This research is part of the dissertation of Master's degree in Religious Sciences, researched and defended at the State University of Pará – UEPA. Given this, the general objective was to understand the historical aspects of the Carrazedo quilombo considering its main religious expression. A bibliographical review and field research were adopted as methodology, applying interviews to subjects from the aforementioned community. Finally, it was concluded that Carrazedo was influenced by the three classic cultural matrices of the Amazon, indigenous, European and African, these lastly composed its artistic and religious culture, which was shaped by the impositions of the Catholic Church throughout the century. XVIII. In this logic, the festival of São José appears in this ethnic context without a specific date. However, the celebration collapsed in the 1980s due to the descent of the village, leaving the dry land for the floodplain. Given this, it only restarted in the early 1990s and in the early 2000s it began to rise. As for this restart, it would not have been possible without the

⁵² Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (PPEdU/UEL), Mestre em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará (PPGCR/UEPA), quilombola paraense e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

elders of the quilombo at the time, who in their transmissions and teachings contributed to the cultural recovery of the manifestation.

Keywords: Carrazedo; Festivity; Quilombo; History.

Introdução

A comunidade São José do Carrazedo, hoje titulada como quilombola, possui suas origens que confundem com a história da colonização na Amazônia contextualizada na folia como seu predicado. Hoje essa localidade é quase pouco conhecida em larga escala, ou quase nada influente economicamente, politicamente e socialmente, porém ganha perceptibilidade no mês de março ao realizar seu tradicional festejo.

Esse quilombo é localizado a margem direita da foz do rio Xingu, mais precisamente na deságua com o caudaloso rio Amazonas, com aproximadamente 34 quilômetros em linha reta de Gurupá (sede do município) e 378 quilômetros de Belém do Pará (capital do estado).

Para chegarmos até a comunidade, a via de transporte se dá unicamente através de embarcações, como: barcos, lanchas e catraias⁵³, até mesmo no verão amazônico, pois esses transportes são de fácil acesso na região, podendo durar de uma até três horas de viagem, com saída de Gurupá.

Essa localidade detém um passado que carrega memórias questionáveis e acumuladas de incógnitas, mesmo com os poucos registros, fazem-nos estruturar as suas fases de acontecimentos, além disso, a memória dos antigos moradores que desde cedo vivenciaram os elementos da festa remontam a relação íntima que o quilombo manifesta com a musicalidade.

Outrossim, na intenção de listarmos a origem do quilombo analisamos uma admissão cronológica da comunidade, posto isso, fruiremos da convicção que o seu princípio tem fusão com a religiosidade dos seus envoltos. Perante o exposto, concebe-se que, antes mesmo da invasão europeia no Brasil, Carrazedo já obtinha uma população que habitava em seu território, as escavações antropológicas constataam essa civilização ameríndia, com seus cultivos e complexidades tão comuns na América antes da exploração. Os indígenas “Arapijó” foram os pioneiros na povoação.

Com a colonização na Amazônia no decorrer inicial do século XVII, Carrazedo foi uma das primeiras povoações palco dos confrontos diretos entre europeus para dominação do lugar. Os impactos geraram o primeiro abalo cultural, de forma que o catolicismo romano europeu se instala, abrindo caminho para o catolicismo popular. Tendo uma sociedade já

⁵³ Pequena embarcação, uma espécie de canoa motorizada, muito comum nos pequenos rios e igarapés da região amazônica.

organizada, o enfrentamento resultou na escravidão de indígenas, visto que a localização da então “aldeia Arapijó” era estratégica, situada numa pequena serra em terra firme na foz do rio Xingu, confluindo com o rio Amazonas e o arquipélago do Marajó, essencial para o escoamento marítimo de produtos e mercanciais.

Com a chegada dos Frades Capuchinhos da Piedade de São José em 1692, o Cristianismo Apostólico Romano se instalou predominante no lugar, com fins de evangelização e exploração da população nativa, decerto que igreja e Estado tinham propósitos similares, caminhavam em uma mesma direção. Por conseguinte, o século XVIII foi um período encarregado de grandes expedições, mudanças e transformações. Muitos relatos de navegadores descreveram o antigo Carrazedo, desde a população até a arquitetura cabocla, obras, comércio econômico, religião e a epidemia de varíola.

Segundo Silva (2009), a partir de 1753, vieram para a região gurupaense os escravos africanos que remodelaram a expressão religiosa com seus traços afros, esses foram direcionados às lavouras de engenhos, o que fortaleceu a agricultura local. Com a ascensão da exploração na aldeia, os colonizadores mudam o nome de Arapijó para Carrazedo em 1757.

Concomitantemente, com a chegada de africanos e o distanciamento do clérigo católico da região amazônica, sincretizou-se a forma de veneração e formato festivos, introduzindo o seu ritmo mais forte, com os rufares dos tambores e outros instrumentos, convertendo-se na conhecidíssima folia quilombola da festividade de São José, com suas exteriorizações melódicas, instrumentais e poético-religiosa, que abarcam a memória de ritmistas e moradores antigos da comunidade.

Vale firmar que até o povoado localizado na planura de uma ribanceira não se manteve, os moradores migraram para a margem do rio na várzea. Conforme os estudos de Silva (2015, p. 6), “a população se deslocou da terra firme para a beira do rio na década de 60 do século XX, num processo lento, uma das motivações que podem ter levado a esse deslocamento é o surto de varíola nessa região”.

Presentemente vários anciões da comunidade relatam outras adversidades que contribuíram nessa locomoção da vila, inclusive o desabastecimento de água. Essa transição de localização da vila suscitou o falimento do tradicional festejo e seus elementos procedentes, que foi o caso da folia.

Após esses acontecidos, a vila passou por um crescente populacional significativa, especialmente nos anos 1990, devido alguns desenvolvimentos estruturais. Em seguida, estabeleceu-se o reinício da festividade de São José, dando ênfase excepcionalmente aos foliões e suas expressões no período comemorativo, de modo que teve seu maior impulso no início dos anos 2000.

Em vista disso, um número reduzido de foliões e moradores desfrutaram a experiência da festividade nos seus dois momentos, isto é, no antigo lugarejo em terra firme e presentemente na atual vila. O resultado disso, é que esses indivíduos puderam repassar seus ensinamentos, como conviver com figuras simbólicas para a história da festa. É com essa “experiência que receberam uma orientação temporal, dirigida de um começo para um fim, da memória para a esperança” (Ricoeur, 1978 p. 311) e, assim, contribuíram para a resistência da festa.

Tal como, as substâncias para o resgate da folia carregaram consigo abundante conhecimento e capacidade de transmissão e difusão para os integrativos de hoje, que esperançaram o retorno da manifestação. Posto isso, assentimos que o legado deixado por lideranças que passaram pela comunidade representa essa orientação compartilhada com os demais membros do quilombo, tanto nos signos quanto na materialização da folia e na festa de modo geral.

Carrazedo dos indígenas

Esse período compreende o antes da colonização e dominação europeia na região, especificamente até fim do século XVI. Em 2014 o projeto de Origens, Cultura e Ambiente (OCA), através de um grupo de arqueólogos do museu Emílio Goeldi, desenvolveu uma pesquisa na antiga vila Carrazedo. De acordo com um artigo publicado na revista *Habitus* sobre a localização arqueológica pesquisada na época:

O sítio Carrazedo se localiza no topo de um elevado terraço fluvial na margem direita do rio Xingu, próximo a sua foz no rio Amazonas. Configura-se como pré-colonial e histórico, com ruínas de estruturas edificadas visíveis no terreno. Do topo do terraço fluvial se tem excelente visualização do rio Xingu, justo acima da sua junção com o delta amazônico, onde as águas claras do Xingu se transformam nas águas barrentas do rio Amazonas. Certamente por isso, os holandeses e ingleses, e logo os portugueses, se interessaram cedo pelo controle deste ponto estratégico na entrada do Xingu e da Amazônia (Fernandes; Lima; Ribeiro, 2018, p. 406).

Uma das grandes descobertas na antiga vila foi o achado de um conjunto cerâmico “Koriabo” identificado nas escavações. De acordo com a coordenadora do OCA e com a pesquisadora Helena Lima (2018), o Carrazedo pode ser considerado como um microcosmo histórico da região, a longa e contínua história de interação entre europeus, povos ameríndios e brasileiros começa cedo, ainda no século XVI e está registrada documentalmente e nos vestígios arqueológicos ali encontrados.

Diante disso, perpassam diferentes períodos, desde a colonização inicial, as subsequentes interações com missionários religiosos, extração de recursos naturais, sobretudo da seringa, até as

relações com diversos governos nacionais, a comunidade se mostra como um complexo palimpsesto composto por diversas histórias entrecruzadas guardando vestígios que se manifestam na paisagem em forma de ruínas de terra, tijolo e cerâmica como a Koriabo.

Os traços dessas cerâmicas não são marajoaras nem tapajônicas, possuem identidade própria, conceituada de muito requinte. Assim contata-se que o Carrazedo foi logradouro de uma civilização remota da Amazônia. Fernandes, Lima e Ribeiro (2018) comprovam que as cerâmicas com claras características Koriabo do Carrazedo se enquadram nesse intervalo (1260 a 1460 d.C.). Mesmo com poucos estudos nesse sítio, não é difícil explicar a importância que a comunidade carrega para história da Amazônia, que seguramente sucederá outras análises para entendermos a nossa origem.

Carrazedo e sua composição cultural e religiosa

Categorizamos esse período como o mais tenso, seu início é certamente com a chegada das expedições e invasões europeias a partir de 1600. Esta época ficou conhecida como o século das invasões. Portugueses, holandeses e espanhóis disputavam constantemente o território. Ao perceberem a geografia diversa e grandiosa da região, os europeus se adiantaram em consolidar com o auxílio dos religiosos.

Dessa forma, o Estado português financiava a igreja para corporificar suas missões, mas, em contrapartida, as ordens cristãs tinham a incumbência de catequizar os indígenas, tornando-os mais abertos aos negócios e as ideias dos exploradores, assim como também davam assistência espiritual, combatendo o nomadismo e hábitos considerados agressivos pela igreja.

Neste tempo uma das estratégias utilizadas pelos colonizadores era a construção de fortalezas e igrejas, numa espécie de demarcação territorial. Partindo desta informação, Torres (2019) enuncia que o rei Dom Pedro II (o pacífico) mandou construir um convento de padres na aldeia Arapijó (Carrazedo) em 1692. Com essa ordem, os frades capuchinhos de São José chegam no Carrazedo, logicamente para funcionamento do convento.

Os frades erguiam pequenas e médias igrejas e portavam consigo imagens esculturais de santos da Igreja Católica com finalidade de converter os indígenas. Ressalta-se que esses missionários tenham ido muito além do Carrazedo, chegando em igarapés e povoações mais

adentro da floresta, como, por exemplo, o rio Ipixuna⁵⁴, além disso, também estabeleceram pequenas intervenções num vilarejo chamado Doutrina⁵⁵.

É nessa fase que a região se predomina católica, bem como a origem das irmandades passou a tomar proporções com os festejos de santos. O Carrazedo foi um ponto crucial na evangelização, que, com um convento ativo, certamente influenciou na fé da população nativa que ainda restava. Porém, esse convento não perdurou por muito tempo, acredita-se que tenha funcionado pouco mais de meio século.

O historiador Silva (2015) prepondera que quando Marquês de Pombal assume o governo, a ordem religiosa é retirada dessa região através do Alvará Régio de 28 de junho de 1759. O governo pombalino suprimiu todas escolas e instituições jesuítas de Portugal e de todas as colônias, incluindo a Amazônia. Assim, o convento do Carrazedo tem os seus trabalhos evangelizadores interrompidos. Tudo isso foi resultado das várias reformas realizadas pelo próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, visto que os religiosos se opuseram à escravidão dos indígenas, resultando na expulsão dos mesmos.

Seguindo a cronologia, por volta de 1755, a exploração do território amazônico concebe um novo capítulo: a chegada dos escravos africanos. Conforme Lima, Marques e Mesquita (2018) discorrem que com a criação da Companhia de Comércio do Estado Grão-Pará e Maranhão estimula-se o comércio de algodão, arroz, cacau, entre outros produtos. A mão de obra indígena não obteve sucesso, muitos fugiram dos trabalhos forçados, enquanto outros foram dizimados por doenças epidêmicas, dessa forma, a urgência por escravos foi introduzida. Aponta-se que em 1783 os africanos chegaram a compor 30% da população gurupaense.

No dia 23 de outubro de 1754, temos um dos momentos mais ilustres, o então governador geral da capitania do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, visitou o Carrazedo em uma expedição que saiu de Belém do Pará com destino ao rio Negro, com intuito de conhecer e demarcar o território de seu domínio na Amazônia. Essa expedição foi registrada em seu diário e contemplou todos os pontos ancorados, conforme relatava:

No dia 23, pelas 7 horas da manhã, nos fizemos à vela comum vento favorável, e pelas 11 horas chegamos à aldeia de Arapijó, aonde S. Exa saltou em terra com alguns oficiais, e nessa aldeia jantou e ficou até o dia seguinte, recebendo 30 alqueires de farinha por conta da derrama, e as índias trouxeram as suas costumadas putavas, que quase todas constavam de muita quantidade de bananas ou pacovas, e depois de S. Exa as mandar recompensar com fitas, facas, panos e sal, as mandou repartir pelos oficiais da expedição e da infantaria, na forma que

⁵⁴ Pequeno rio de água preta que compreende os limites do município de Gurupá e Porto de Moz, possuindo cinco comunidades quilombolas em seus diversos igarapés afluentes.

⁵⁵ Um dos povoados mais antigos do município de Gurupá, localizado nas margens do rio Ipixuna, pertence geograficamente à comunidade quilombola São Francisco.

praticou em todas as partes, cometendo esta diligência aos oficiais da fazenda. Esta aldeia é pequena e administrada pelos religiosos Capuchos da província da Piedade. Fica em um alto agradável, está com suficiente asseio para a pobreza dela, porém tem bastante praga de carapanã e muquins, de sorte que de noite nos mortificavam bastante (Furtado, 1754, p. 12).

Percebe-se que, nesse ciclo, a vila ainda era habitada por indígenas, no entanto já mantinham uma relação comercial de escambo com os colonizadores. A produção da farinha já era a fonte econômica predominante – e se mantém atualmente também. A localização da vila é ratificada, assim como a presença dos religiosos. No geral, afirma-se que Carrazedo recebeu a visita de um governador, mesmo que em um passado distante.

Dois anos após o ocorrido, em 1756, o cartógrafo alemão João André Schwebel fez um prospecto visual da antiga vila do Carrazedo. De acordo com Oberacker Junior (1972), só foi possível esse registro em razão do Tratado de Madri em 1750, quando a Espanha reconheceu o princípio do *utis possidetis*⁵⁶ pelo que cedeu a Portugal os territórios ocupados da América do Sul durante a União Ibérica.

Com isso, o acordo entre os países era prever novos limites entre as duas coroas, fixados com precisão por técnicos especializados na época. Entre inúmeras cartas e prospectos elaborados por Schwebel, o cartógrafo produziu uma obra horizontal em formato paisagem da antiga vila Arapijó (Carrazedo), presentemente a imagem está no acervo da biblioteca nacional.

Imagem 1 - Arapijó (Carrazedo)

Fonte: Schwebel (1756).

⁵⁶ Princípio de caráter internacional, que significa “assim possui”, caracterizando a conquista de um território adquirido.

Se nota na imagem as poucas estruturas existentes na época, como a pequena igreja e algumas casas ao lado esquerdo. O despenhadeiro era bem conservado, um cenário de ambiente muito contrário da realidade atual, a crença católica já estava bem difundida nesse período, com uma povoação significativa. Tanto é que, nesse mesmo ano, com uma ordem do governo pombalino, foi vigorado um decreto datado em 09 de junho de 1957, que, em concordância com Gomes (2013), fez erigir em Vilas, as Aldeias que tiverem o competente número de indígenas e as mais pequenas em lugares, com objetivo de expansão e comando dos interesses colonialista.

Em adesão ao decreto, cada local foi denominado um vigário, assim como também uma nomenclatura, dessa forma, a aldeia de Arapijó passa a ser chamada de Lugar de Carrazedo, sobre a administração dos religiosos da piedade, no comando do padre José da Silva Nova. Diante disso, não foi só Arapijó que mudou de nome, muitas vilas também foram renomeadas com nomes de cidade e freguesias portuguesas, os colonizadores tinham prazer em manter o nome de sua terra nativa, dando um perfil europeu na Amazônia paraense⁵⁷.

Com as políticas pombalinas já implantadas, não houve modificações apenas no nome do lugar, o impulso econômico foi um ponto chave no crescimento da vila. Coelho (2005) em seus estudos sobre a experiência portuguesa na América reitera que Carrazedo no intervalo dos anos 1761-1772 foi um dos maiores produtores paraenses no cultivo de cacau e mandioca; do mesmo modo na extração de azeite de andiroba, breu, castanha, cravo grosso, estopa do mato⁵⁸; se destacando igualmente com pescados, caças e na manufatura de tecidos.

Com a exportação de produtos em alta fortalecendo o contato direto com colonizadores, a epidemia de bexiga (varíola) afeta a vila, parte da população habitacional da época é dizimada, atacando principalmente os nativos que ali viviam. Barbosa (2019) em sua tese na Fiocruz explica que a doença se espalhou na antiga Aldeia Arapijó, localizada na margem direita do baixo Amazonas, e em 1762 a moléstia fez vítimas de indígenas na Vila Carrazedo.

Possivelmente, nesse ciclo contagioso, a população passou por uma redução considerável, visto que a vila na época não dispunha de qualquer atendimento de saúde, o que era comum na região amazônica. No entanto, não portamos dados ou registros concretos do determinado ano e década das infecções, embora haja um fato interessante em relação aos dados populacionais da década após os contágios endêmicos, em que se constata a seguir do descenso de indivíduos, que houve um acréscimo razoável de habitantes.

⁵⁷ No geral, o estado do Pará possui 23 municípios com nomes de cidades de Portugal. Carrazedo não é diferente, enfatizamos a existência de que no município de Amares-Portugal dispõe uma freguesia com o mesmo nome, bem como já existiu outras duas freguesias com nomenclatura de Carrazedo, que são eles: Carrazedo de Montenegro no município de Valpaços-Portugal (extinto em 28/01/2013) e Carrazedo no município de Bragança-Portugal (extinto em 2013). A etimologia de Carrazedo vem de carrasco (*Carrasquedo – abundância em carrascos*).

⁵⁸ Fibra grossa.

O gráfico abaixo aborda a população da vila Carrazedo na segunda metade do XVIII, baseado nos estudos de Coelho (2005):

Fonte: Coelho (2005).

Nos estudos desse pesquisador, afirma-se que nesse período a vila ainda era habitada em sua maioria esmagadora por indígenas, mesmo com a presença de missionários, ou seja, a população nativa estava presente efetivamente, apesar das imposições e implantações das missões católicas. No desfecho histórico do período, não se pode deixar de mencionar as contribuições de Antônio Ladislau Monteiro Baena, 1782-1850, em seu ensaio corográfico sobre a província do Pará, ele relata as características de diversas localidades, entre as quais descreve Carrazedo da seguinte forma:

Carrazedo: lugar pertencente à jurisdição da Vila de Gurupá, e situado sobre a planura de uma ribanceira pouco elevada da terra firme ao sudoeste da referida vila. Este lugar formado de casas palhaças situadas à discrição individual era antigamente conhecida pela denominação de Aldeia de Arapijó: e então se achava missionada pelos Capuchos da Piedade [...]. Tem uma igreja dedicada a São José, e telhada com folhagem: na visita desta igreja em 1785 achou o Bispo Dom Frei Caetano Brandão uma casula de algodão grosso do país, tinta de muruxi, a que davam o nome de vestimenta roxa. A população é indiana, e consta de 401 indivíduos de ambos os sexos (Baena, 1833, p. 229-231).

Os conceitos descritos pelo autor no século XIX nos dão margem de que a vila era basicamente difundida com as bases religiosas, tendo influência direta com os seguimentos apostólicos romanos. A população já tinha um quantitativo significativo comparada ao século passado, assim como os habitantes de maioria indígena e possivelmente convertidos ao catolicismo.

No século XX, não só a população fomentou, mas o povoado em si, uma vez que o lugar passou por um processo de crescimento e “desenvolvimento”. De acordo com as declarações de Torres (2019), Carrazedo deteve o funcionamento de um cartório que tinha como juiz o senhor

Laurindo Bastos e José Bastos, nesse local também havia uma cadeia pública, na forma de gaiola e sem cobertura.

Nesse aspecto, concorda-se que a vila era muito evoluída, muito à frente da sua época, tanto é que muitos estudiosos citam como uma cidade extinta, tal como Schwebel (1756) se refere à Carrazedo como um sítio histórico colonial e pós-colonial, importantíssimo na historiografia da Amazônia, em especial na época em que era “cidade colonial de Arapijó”.

Por prova, já nas primeiras décadas do século passado, continha também: comissário de polícia, prédio escolar e até três ruas principais no sentido horizontal, assim como comerciantes destacados consideravelmente de grandes inferências, sendo eles: Antônio Salustiano Silva e Souza e o judeu Simão Jacob Benaion.

Carrazedo historicamente sempre foi território gurupaense, apesar de que em tal período ambas as localizações tenham disputados teoricamente a sede da jurisdição, uma disputa baseada no poder populacional, econômico e de influência política. Dessa forma, com a vila de Gurupá denominada cidade em 1885, esse embate tem seu desfecho, Gurupá foi decretado definitivamente como sede.

Posteriormente, com as divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936, assim como também 31 de dezembro de 1937, Carrazedo aparece pela primeira vez como distrito do município de Gurupá. Em seguida, um ano após, com o decreto de lei estadual nº 2972, de 31 de fevereiro de 1938, é extinto o distrito de Carrazedo, entretanto, com outro decreto de nº 3131, de 31 de outubro de 1938, é criado novamente o distrito de Carrazedo.

Por conseguinte, em 01 de julho de 1960, com a última legislação decretada, em vigor até os dias de hoje, definiu-se permanentemente os 03 distritos da municipalidade: Gurupá, Carrazedo e Itatupã⁵⁹, que inclusive estão estampados na bandeira, representados por três estrelas azuis.

Até a metade do século XX, encerra-se o ciclo mais importante da história dessa vila, com muitas variações de conquistas e miscigenação étnica, iniciado por um projeto religioso e desenvolvimentista, a vila Carrazedo em terra firma viveu seu auge no século XIX, com uma população significativa, festividades com alta participação regional e com uma concorrência abstrata com Gurupá, sendo que Carrazedo desfrutava de certas instituições que não detinha na sede do município.

⁵⁹ Zona de ilhas e pequenos rios de Gurupá, possuindo limítrofes com o estado do Amapá.

Carrazedo hodierno

Esse último período é doravante da decadência da vila instalada em terre firme, a partir da segunda metade do século XX, exatamente iniciado em 1958. Esse processo tem como marco muitas famílias que migraram para outras localidades, desse modo, as poucas que restaram se locomoveram para a várzea, formando uma nova vila onde hoje se encontra a atual comunidade.

Torres (2019) afirma que a vila Carrazedo era fixada no alto de uma pequena serra, posteriormente ao ano de 1958 as famílias foram descendo para as margens do Rio Xingu, nesse período, o comerciante Simão Jacob Benaion deixou muitos descendentes, esses até hoje se encontram no Inajá⁶⁰, outro fator importante foi a desativação do cartório em 1960, que tinha como tabelião Laurindo Basto, assim o ofício foi transferido para Gurupá.

Em virtude disso, a vila foi se deteriorando, com poucos anos só restavam as ruínas de um lugar não habitado e quase inexistente, pois as estruturas, tais como escola, ramada festiva, igreja e outros imóveis, se derrocaram com o tempo, sendo camufladas pela vegetação local. Hoje em dia, a extensão da antiga vila se encontra desabitada, ainda em funcionamento apenas um cemitério com quase nenhuma manutenção ou limpeza frequente, tornando o acesso um pouco restrito. Podemos observar abaixo a imagem registrada, fruto da pesquisa de campo deste estudo.

Imagem 2 - Escada da antiga igreja em ruínas

Fonte: Lucas Pimentel (2022)

As ruínas da igreja, barracão comunitário, escola e algumas casas da época estão encobertas pelo tempo e pela força da natureza, os moradores usam algumas áreas para a agricultura de cultivo

⁶⁰ Igarapé localizado ao lado da vila Carrazedo, historicamente é habitado pela família Benaion, descendentes de judeus marroquinos que instalaram no século XIX na região.

de plantios típicos da região, assim é muito comum que lavradores encontrem pequenas peças de cerâmicas, moedas do Brasil Império, pedaços de escultura, metais e outros vestígios, esse *locus* torna-se atrativo para arqueólogos, historiadores, professores e pesquisadores tanto nacionais quanto internacionais.

A partir do ano de 1970 a Igreja Católica passa por novos conceitos catequéticos, fortalecendo seus laços com ribeirinhos, mestiços e caboclos da região. Um momento importante foi a chegada do padre italiano Giulio Luppi na paróquia gurupaense, que introduziu a teologia da libertação. Diante disso, a Igreja Católica de Gurupá começa o sistema de criação da CEB's, que tinha como objetivo a mobilização social e politização emancipatória da população menos favorecida e interiorana.

Assim a comunidade São José do Carrazedo foi um dos grupos comunitários concebidos nesse período de movimento intensivo da Igreja Católica, vangloriada como agente de uma educação popular, corroborando a retomada de ações conjuntas dos moradores, que incomodavam e pressionavam através de denúncias, manifestos e indignações das mazelas cometidas as autoridades políticas diante da condição subalterna que a população do campo vivia, tanto pela cultura de negação direitos sociais quanto de garantia de qualidade de vida para os ribeirinhos.

Esses movimentos foram conquistando cada vez mais espaços – isso se deu dentro do próprio cenário político institucional – e passaram a acompanhar assiduamente os processos democráticos, como no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - STTR e Conselhos Paroquias, com isso, acarretou demandas para criação de associações, cooperativas, Reservas Extrativistas - RESEX e áreas protegidas na região gurupaense.

No final dos anos 1990, onze comunidades ao oeste do município de Gurupá se mobilizam em prol do reconhecimento como remanescentes de quilombos. A comunidade do Carrazedo também aderiu a luta, entretanto houve uma recusa de uma parcela significativa de ribeirinhos que suspeitavam do movimento, questionando se realmente a titulação garantia o direito ao território ou se subordinava a população a uma possível insegurança de limites territoriais, visto que o título definitivo seria de caráter coletivo.

Salienta-se que com a redemocratização do Brasil, regida pela nova constituição em seu Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi garantido o direito à propriedade definitiva às comunidades quilombolas que estivessem ocupando suas terras, e se caracteriza como norma de direito fundamental.

Analisando a contextualização histórica do Carrazedo, que se deu com origens de povos indígenas, marcada de forma acentuada com a herança nativa dos ancestrais Arapijós, que até hoje refletem em seus aspectos econômicos e cotidiano de vida, contudo esse mesmo grupo se atende

legalmente como quilombo e identificam-se socialmente como quilombola, nos permeiam a entender como esse “transvio” identitário ocorreu.

É necessário ressaltar que a comunidade do Carrazedo se encontra geograficamente cercada por comunidades quilombolas muito tradicionais, originadas exclusivamente a partir do refúgio de escravos, conhecidas até mesmo como o “berço dos quilombos de Gurupá”, tais essas: Jocojó, Maria Ribeira, Ipixuna e Gurupá-Miri, as mesmas se localizam em pequenos rios e igarapés de longas e médias distâncias da margem do rio e da zona urbana, possuindo características arraigadas em seus parentescos, autodefinições, ancestralidade e o próprio sentido da prática cultural.

Com a proximidade e o diálogo com esses outros grupos de quilombos vizinhos, elaborou-se uma familiaridade de influência, despontando um afloramento integralmente “preto” e de quase inexistência dos povos nativos, causada pela ausência de referências indígenas, vivenciada pelas últimas gerações, dessa forma, despertou-se um sentimento de pertencimento ancestral afro, em que os moradores assumem essa identidade.

É necessário entender que qualquer identidade seja ela local ou até mesmo nacional, ela nunca é estagnada e atemporal, pois essas não estão escritas em nosso DNA, no entanto se firmam de acordo com a cultura consumida no meio em que vivemos, além disto, essas identidades são modeladas com as manifestações e representações estabelecidas em tal comunidade, consolidando a ideia de pertencimento e afeição por aquela personalidade.

De acordo com Moura (2012, p. 111-112), o real pertencimento dos quilombolas “fundamenta-se a manutenção da identidade, transpassam-se a posse da terra e as modificações para conservar o patrimônio, agregam-se com supremacia às manifestações culturais de época”.

Diante dessa identificação grupal, exigiu-se muita pedagogia para compreender a importância da política de regularização e autorreconhecimento dos quilombos, principalmente em decorrência da incorporação de terras adquiridas por latifúndios, incitadas a partir da Ditadura Militar, que se tornou fundamento concreto para a organização social, promovendo coletivamente a exigência do título de propriedade definitivo.

Exatamente no dia 31 de outubro de 2000, dez comunidades gurupaenses foram tituladas como quilombolas pelo então governador do Estado da época, entre as quais a comunidade São José do Carrazedo foi nomeada como sede dos quilombos, representada pela Associação dos Remanescentes de Quilombos do Município de Gurupá - ARQMG.

Após os anos 2000, a então comunidade começa o seu crescimento populacional, isso só foi possível, com a construção e erguimentos de tais estruturas que deram referência e projeção. As políticas governamentais passam se atentar com tais necessidades, como: a construção do trapiche para locomoção entre os moradores, construção e funcionamento de uma unidade básica

de saúde e edificação do prédio escolar, que em consequência transformou esse lugar histórico na maior comunidade do município de Gurupá, residindo cerca de cem famílias que se aproximam de quase quatrocentos habitantes presentemente.

Imagem 3 - Vista aérea da Vila Carrazedo

Fonte: André Medeiros (2022)

Outro momento importante para o contexto religioso foi no ano de 2019, quando a Igreja Católica perde uma parcela de adeptos, isso se deu com a instalação do neopentecostalismo na vila, decorrente da Igreja Templo da Glória⁶¹, despertando uma breve onda de evangélicos convertidos, entretanto não afetou a hegemonia do catolicismo, mesmo após muita discussão acerca da aceitação de outro movimento cristão na localidade, visto que a ideia de debater outra igreja na comunidade já vinha se articulando há alguns anos, porém inúmeras vezes fracassada pela rejeição dos católicos mais conservadores.

Festividade de São José: resistências e ressignificações

Não há uma data concreta do ano que iniciou a festividade do São José do Carrazedo, mas com os registros da época inferimos concepções e análises. De acordo com Baena (1833), a chegada dos missionários para a construção do convento em 1692 reitera que ainda se podia ver as ruínas do convento do Carrazedo em 1786, já desativado. Provavelmente, nesse intervalo de tempo, a

⁶¹ Igreja neopentecostal de origem gurupaense, que foca no público da zona rural do município, ganhando cada vez mais adeptos nas comunidades mais distante dos núcleos urbanos.

festividade de São José tem se iniciado. Outra casualidade é o padroeiro do Carrazedo dispor o mesmo santo que designava a ordem missionária, ou seja, os Frades Capuchinhos de São José.

A festividade presumivelmente começou com apenas elementos europeus. Os apontamentos de Baena (1833) são estudos necessários para compreendermos a formação social e histórica da Amazônia. Extrai-se em sua citação que no ano de 1785 a igreja de São José era realidade, ou seja, a existência da festividade na vila já ocorria, com meramente a influência europeia na promoção da festa.

Os elementos africanos que foram inseridos um século depois construíram uma nova identidade religiosa, alterando o calendário e abrindo espaços para outros momentos que hoje são tidos como essenciais para os fiéis, categorizando o povo preto como protagonista da manifestação religiosa.

Destarte, a festividade de São José ganha uma proporção regional, perpassando 1900 o festejo passa atrair muitos devotos de outros grupos e vilas vizinhas. O livro *Gurupá dos Mariocays* de Silva (2009) descreve como era a festividade na primeira metade do século XX, admitindo que nesse período o padroeiro do Carrazedo já era São José, a festa também se iniciava no dia 09 e se estendia até 19 de março, igualmente como hoje, a festividade era bem movimentada e atraía muitos devotos de Gurupá e outros município vizinhos da redondeza, a vila ainda era na terra firme, na qual as cerimônias eram bem famosas pelos grandes banquetes, refeições, cafés e farinha tapioca, todas essas iguarias eram ofertadas aos visitantes.

A festa era realizada na pequena igreja de alvenaria, na rua principal da vila, assim como também uma barraca para os leilões e eventos festivos, os noitários enfeitavam os terreiros de candeias a noite e o Juiz da festa tinha uma incumbência primordial na divulgação e realização da programação. Sobre o formato festivo da festa e a estrutura da época, um dos anciões do quilombo faz a afirmação:

A festa de São José eu ainda cheguei a ver na antiga vila, lá em cima. Os festejos já eram na mesma data que ocorre hoje. A única diferença para hoje, era o local, antes na terra firme e agora na várzea, lá tinha uma igreja que tinha aproximadamente 12 metros de comprimento por 6,0 de largura, assim como a barraca e o arraial em frente à igreja com uma escadinha na frente, um dos grandes líderes era o Florentino Alho, geralmente mediava a programação religiosa (Nascimento⁶², 2022).

⁶² Oswaldo Benjamim do Nascimento é um dos comunitários mais antigos da vila, já fez parte da diretoria da festividade em inúmeras edições, é sócio fundador da ARQMG e um dos integrantes de fundação da Comunidade Eclesial de Base São José do Carrazedo, tem 82 anos de idade.

Presentemente temos poucos moradores da comunidade que ainda presenciaram a festividade na antiga vila, dessa forma, é notável que a festividade se mantém com calendário e ritos assemelhados ao longo do tempo, contudo o pouco desenvolvimento da época o tornava uma comemoração local de irmandade.

Lembro que minha irmã foi juíza da festa na época. Eu afirmo que muitas coisas mudaram nessa festividade, o povo antigo era mais fiel a imagem do santo, se dedicavam muito a oração, não vejo essa dedicação atualmente, apesar da festa ter crescido muito. Com a falência da antiga vila na terra firme a festa ficou parada em torno de 12 anos (Corrêa⁶³, 2022).

Com a mudança da vila para a várzea doravante de 1960, a mesma ficou com um número mínimo de moradores, isso acarretou a extinção da festividade, alguns fatos são essenciais para o entendimento das ações que ocorrem no momento atual, os entrevistados lembraram precisamente dos fatores no tocante a interrupção da festividade. Essa lembrança carrega consigo a longevidade dos detalhes de tal acontecimento testemunhado, observado e assistido, esses traços só são lembrados porque se havia vislumbrado e arrebatado por tal ato (Halbwachs, 1990).

Essa idealização do autor citado é ratificada, a qual os interrogados retratam as informações, como o caso do senhor Sandoval Cardoso, ele é o único filho ainda em vida de Florentino Alho, o então encarregado em conservar a imagem do santo na época, ele expõe a seguinte memorização:

Eu cheguei a carregar objetos para festa na antiga vila como: potes, vasilhas, alimentos e baldes. Quando a vila se acabou a igreja não teve zelo e foi caindo aos pedaços, com isso o meu Pai Florentino Alho foi autorizado por escrito e assinado pelo bispo e padre da época para retirar os santos da igreja e trazes para sua casa na várzea, até porque já estava até chovendo nas imagens, ainda lembro que nós fomos buscar as duas imagens da igreja. Em casa minha mãe zelava o São José, lavando, espanando e passava um óleo, cuidava melhor que um filho (Santos⁶⁴, 2022a).

Reitera-se que no decorrer da década de 1970 a festividade ainda funcionou na residência de Florentino Alho em uma ilha localizada em frente a atual vila, realizando os ritos religiosos de forma superficial, como a folia, rezas e meia-lua, as colocações de Waldeci Alho nos fazem entender esse período:

⁶³ Benevaldo Marques Corrêa, de 64 anos de idade, coordenou vários anos a comunidade, exerceu também o cargo de presidente da festividade de São José, atuou nos movimentos político-sociais no início dos anos 2000, como: o STTR, PT, FASE e principalmente na reivindicação de titulação das comunidades quilombolas, na qual foi Tesoureiro ainda na primeira gestão da ARQMG.

⁶⁴ Sandoval Cardoso dos Santos, de 68 anos, é o um dos moradores mais antigos da comunidade, presenciou a festividade nos dois contextos, tanto em terra-firme quanto atualmente.

Quando eu tinha uma idade de aproximadamente 10 anos, a festa era realizada na casa do meu avô paterno Florentino Alho que presidia a festividade, pois já tinha descido da antiga vila em terra firme, inclusive fui folião nesse período, mas logo em seguida ela foi suspensa definitivamente por aproximadamente uma década (Santos⁶⁵, 2022b).

Já na década de 1980 com o envelhecimento de Florentino Alho, a festividade foi extinta, deixando de acontecer depois de séculos de tradição, salienta-se que essa decadência foi se dando em modo gradual, até inexistir totalmente, sendo apenas um passado na história da família e dos poucos moradores que residiam na localidade.

Em 1991 a festa foi reiniciada já com outros idealizadores, partindo também de uma promoção da comunidade, visto que antes era promovida através de mobilização familiar, dessa forma a festividade foi reativada, havendo muitas consultas aos mais velhos acerca da configuração festiva. Reiteramos que a idealização de resgate da manifestação religiosa também teve o cuidado com os ritos da folia. Em conformidade com o seguinte depoimento, Waldeci Alho juntamente com sua irmã Benedita Nascimento reativam a festividade:

Foi minha irmã Benedita, que inclusive já é falecida, ela me convidou a resgatar a festa de São José no ano de 1991, a partir desse primeiro ano de reinício, fizemos juntos cinco edições da festividade consecutivamente, após esse período a comunidade abraçou e adotou as comemorações religiosas na promoção, divulgação e fixando em seu calendário como principal manifestação da comunidade. (Santos, 2022b).

Nesse enquadramento, a declaração do entrevistado tonifica o reconhecimento dos dois agentes que restauraram a solenidade a manifestação, ou melhor, baseando-se numa recuperação que zelasse pela formalidade da festa.

A Benedita Nascimento minha esposa na época foi a peça importante para resgatar a festa de São José, a iniciativa dela foi muito importante, uma vez que ela convidou seu irmão Waldeci Alho para retornar os festejos, dessa forma, a festa se reiniciou com todos os componentes da antiga vila, isso se deu porque fizemos uma casa com um espaço avantajado, que funcionou os eventos comunitários por um longo período (Corrêa, 2022).

A Benedita Nascimento transmitiu em sua atuação uma forma de recuperação, visto que a cultura já se dava por assolada e perdida na prática, sendo posterior há mais de uma década. A herança deixada por ela é memorável, demanda de apreço por suas atitudes e muita admiração.

⁶⁵ Waldeci Nascimento dos Santos, conhecido popularmente como Waldeci Alho, foi um dos principais idealizadores de reiniciar os festejos, desempenhou por vários anos a presidência da festividade, atualmente ocupa o cargo de locutor, em seu histórico de vida fez uma passagem significativa presidindo por dois mandatos a função de presidente da ARQMG.

Abaixo contemplamos na imagem um dos primeiros registros da festividade após o recomeço da festa na última década do século passado. Observamos que os foliões ainda não possuíam farda, assim como não havia o trapiche principal da vila, a igreja era pequena e o público se resumia aos moradores da comunidade, o período fotografado é no início dos anos 1990.

Imagem 4 - Embarque da meia-lua

Fonte: Acervo pessoal de Jeiza Prado (2023)

No início dos anos 2000 a festividade de São José passou por ascensão em todos os setores, a popularidade do festejo atingiu inteiramente todas as localidades do município de Gurupá, atraindo até mesmo público de outros municípios vizinhos como Porto de Moz e Almeirim, isso contribuiu em todos os aspectos tanto cultural, social e comercial.

A manifestação também se modernizou, passando a adotar divulgações mais expressivas, as noites de comemorações foram subdividas a famílias da comunidade, as programações foram se modelando com horários tardios com influência da energia elétrica.

As imagens de São José do Carrazedo

A relação do santo com os devotos da comunidade são os pilares característicos do catolicismo popular na Amazônia, que diferem do catolicismo oficial e hierárquico, tal modo, que para os fiéis o santo (imagem) também é o “santo do céu, salvo na morada com Deus”; isto é, uma pessoa que teve uma vida longe do pecado e com práticas bondosas, piedosas e misericordiosas.

Entretanto, esse mesmo santo também é aquele materializado (massa, madeira, argila) no altar, que por alguma circunstância ou permissão divina foi deixado por Deus aqui na terra, de

modo que não há uma diferença de poder entre daquele que está no “céu” ou aquele que fica no altar da igreja, por prova, tanto que se usa guarda-sol, óleo corporal e mantos para a proteção e manutenção da imagem do santo.

Nessa percepção, a comunidade do Carrazedo cultua duas imagens de São José, a maior é tida como de maior destaque, sendo de maior proeminência nas celebrações, presente na esmola das casas, no pagamento de promessas durante a ladainha e na tradicional meia-lua, além disso, é a mais arrebatadora para os fiéis, isto é, exatamente nessa que os promesseiros fixam as fitas de seda, amarram as cédulas de dinheiro em agradecimento, cumprimentam com a benção e benzeção.

Essa imagem fica no centro do altar, lugar este considerado virtuoso e ponto central do hierático, “isso é o mesmo que dizer que todos os símbolos e rituais concernentes aos templos, às cidades e às casas derivam, em última instância, da experiência primária do espaço sagrado” (Eliade, 1992, p. 34). Esse recinto também é o grande destaque para os fiéis, inclusive os próprios foliões tomam para si durante as folias cantadas.

Quanto a menor imagem, que tem uma presença secundária referente a outra, geralmente é removida da igreja apenas para a cerimônia de levantação e derruba do mastro. Abaixo se pode ver a fotografia das duas imagens, ou seja, a maior de aproximadamente 80 centímetros fixada no centro do altar com bom estado de conservação e ao lado esquerdo a imagem menor com cerca de 30 centímetros, embora esta segunda esteja razoavelmente danificada pelo tempo.

Imagem 5 - Altar com as imagens

Fonte: Lucas Pimentel (2022)

O comunitário entrevistado faz afirmações importante sobre a origem da principal imagem de São José:

A imagem de São José não era do Carrazedo, essa história eu sei muito bem, ele era da Doutrina do Ipixuna, no tempo dos Frades, que trouxeram e deixaram lá, assim também outras imagens como de: Nossa Senhora da Conceição, São Francisco e os sinos também [...], eu só não sei quem trouxe de lá para cá (Nascimento, 2022).

Não podemos deixar de salientar a imagem menor, que não é tida como desimportante dentro das expressões religiosas, entretanto é reputada como coadjuvante dentro do contexto. Os moradores da comunidade, principalmente com os anciões, garantem que essa imagem foi achada por um trabalhador rural, num dia de plantio na antiga vila, ainda em terra firme.

Esse “achado” do santo é uma narrativa bastante comum em locais que possuem conexão direta com natureza, que no caso da Amazônia é bastante popularizada, assim geralmente esses “santos achados” representam forte influência em tal região, são de famílias com grandes prestígios, tidos como milagrosos ou perigosos para aqueles que rejeitam, blasfemam, não cumprem as promessas e duvidam dos seus poderes.

Isso assegura que a contextualização histórica do santo e a ligação com os fiéis provocam essa hierofania que isola a percepção física e material da imagem, contudo manifesta-se nessa dimensão do santo como existência do sagrado, desde seu surgimento até o simbolismo que ele apresenta para a comunidade, assim "todo espaço sagrado implica uma hierofania, uma irrupção do sagrado que tem como resultado destacar um território do meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente diferente" (Eliade, 1992, p. 30).

Na imagem de maior volume a transformação hierofânica é similar, tem alguns fatos sublimes, como a promessa de restauração e zelo da escultura, muitas histórias em volta são relatadas pelos devotos, em especial os foliões mais veteranos da festividade.

Ocorrências essas que vão desde os primeiros indícios da festa, de acordo com a lembrança dos comunitários, lembrança essa popularizada na comunidade através da oratória em forma de conversação e interrogação espontânea pelos curiosos ou mais jovens, é obvio que “não se pode transferir as lembranças de um para a memória do outro. Enquanto minha, a memória é um modelo de minhadade, de posseção privada, para todas as experiências vivenciadas pelo sujeito” (Ricoeur, 2007, p. 107).

Entretanto, é com essa naturalidade ou as vezes de maneira despreziosa que os quilombolas relatam acontecidos que marcaram a imagem de São José ou que deixaram de acontecer, por exemplo, registramos a seguinte declaração de um folião a respeito da conservação histórica da escultura do padroeiro da comunidade:

A imagem de São José era encarnada por um judeu chamado José Cardoso Benaion, ele era filho do popular Simão Benaion. Quando este morreu, a esposa dele dona Isabel passou a fazer a encarnação da imagem, eles não só encarnavam como faziam imagens de madeira, essa família era tão perfeita nesse dom. que eles chegavam a fazer quatro santos só num corpo, dois para frente e dois para trás (Lima⁶⁶, 2022).

A família Benaion historicamente tem forte prestígio na festividade, inclusive até a última restauração da imagem foi realizada pela promessa Dinaí Benaion e de grande preponderância no contexto festivo. De acordo com o entrevistado, “a Dinaí fez uma promessa por motivo da saúde, assim com a graça alcançada mandou encarnar o São José, o pintor foi de Gurupá conhecido como seu Antônio dos anjos” (Benaion, 2022).

A devota Dinaí Benaion foi protagonista há anos na programação da festa, sempre se dispunha a colaborar com os foliões, assim como nas ornamentações e quermesse da noite da bandeiração, sempre com decorações muito coloridas, adereços que vangloriava a imagem do santo no altar e essencialmente vangloriava os foliões na noite da família Benaion, a qual pertencia.

Um acontecido bastante curioso sobre as imagens é que elas foram doadas a Florentino Alho pelo Bispo Dom Clemente, isso ocorreu após a descida da vila para a várzea, essa doação foi documentada e assinada por superiores e autoridades da igreja na época que futuramente impossibilitou a comunidade cultivar a imagem nas duas primeiras edições após o reinício da festividade nos anos de 1991 e 1992.

Essas duas primeiras edições foram efetivadas da seguinte forma, os presidentes do festejo emprestavam a imagem com incumbência de devolvê-las após a programação, propriamente dita no dia 20 de março. No terceiro ano o então proprietário foi convencido por líderes e familiares a doar as imagens permanentemente à comunidade, isso depois de muito diálogo e conversação.

O passado e a herança: memórias e lembranças

Nessa construção do produto folia obtido na comunidade, foram necessárias muitas mãos para modelagem da manifestação. Como já vimos anteriormente, a festividade foi paralisada por anos, conseqüentemente os foliões também “desapareceram”, criando uma espécie de vazio para os poucos moradores que restaram naquele local.

Por meio da memória, resgataram-se episódios essenciais no entendimento e significado da folia de São José para o público mais antigo daquele pertencimento, essencialmente através dos

⁶⁶ José Lima (67 anos) é conhecido popularmente como “abacatão”, sendo um dos foliões com maior experiência, destaca-se principalmente como tamboreiro, nos últimos anos também atua como coordenador do grupo rítmico.

primeiros envolvidos na expressão religiosa a partir do reinício na década de 1990, eles memorizaram pessoas e peças-chave no retorno das atividades.

Com a redenção da memória da comunidade, muitas pessoas e figuras memoráveis foram citadas, criando uma espécie de gratulação com todas as pessoas que ajudaram a resguardar a imaterialidade religiosa e cultural do Carrazedo. As memórias dos mais velhos são como uma viagem no tempo, eles testemunham um passado que jamais conseguiríamos captar, assim são intermédios da cultura, transmitindo valores de conteúdo, atitudes, ações, transformações e costumes, também se pode afirmar que é essa oralidade que constituem todos os pilares da cultura, seja ela viva ou até mesmo extinta (Bosi, 2003).

Diante desse aspecto de memória e transmissão, menciona-se um dos primeiros mantenedores dos foliões de São José, Florentino Alho, que coordenou e articulou por décadas as folias de São José, ainda na primeira vila em terra firme. Na atualidade, o filho de Florentino relata sobre a trajetória do pai.

Desde quando me entendi meu pai já organizava, na verdade ele foi um dos primeiros a ocupar o cargo de mantenedor, tinha outros já falecidos que também ajudavam, como: minha mãe Maria Cardoso, João Cardoso, Joca Vieira, Maria de Lourdes e Nenê Cardoso, nessa época as famílias mais tradicionais eram bastante envolvidas, conforme os mais antigos iam falecendo os filhos iam tomando a frente (Santos, 2022a).

Percebe-se que a sistematização religiosa era muito íntima dos laços familiares, ou seja, as famílias possuíam uma ligação direta com as imagens, encargos de foliões e distribuições de tarefas, como a manutenção e limpeza dos espaços, construção de ferramentas e instrumentos da folia. Diante disso, nota-se uma linhagem de hereditariedade na comunidade, até hoje ainda ocorre essa sucessão.

Uma amostra do sucedimento é a presença vigorosa da família Alho, que, após o falecimento de Florentino Alho, seu filho, José Alho, coordenou os foliões em torno de quase duas décadas, sempre se diligenciando nas harmonizações da folia. José Alho teve muita ênfase durante os anos em que desenvolveu seu trabalho, a comunidade no geral atesta seus ensinamentos concedidos aos dirigentes atuais.

Uma das ações substanciais foi desempenhar posturas que haviam sido perdidas com a interrupção das cerimônias religiosas, em síntese, ele próprio viabilizou a partir de 2002 o intercâmbio de notáveis foliões vindos de outros quilombos vizinhos, como: Jocojó e Maria Ribeira. Como salienta seu filho:

Meu pai foi o mais importante coordenador de foliões que essa comunidade viu, quase tudo que seguimos hoje foi direcionado por ele, foi através dele que outros foliões conhecidos na região vieram para cá como o França, Aurélio e outros. Ele na verdade vivenciou essa festa na antiga vila quando ainda era adolescente, foi mantenedor por muitos anos, tudo que eu faço hoje na folia é resultado que eu aprendi com ele, quando ele faleceu eu assumi o cargo, assim estou até hoje (Santos⁶⁷, 2023c).

Apresentamos anteriormente três gerações atravessadas por uma manifestação, a memória do entrevistado reitera o repasse do saber através da vivência, operando-se por meio da oralidade. Enfatiza-se que José Alho foi um dos poucos foliões a pertencer ativamente ao grupo, tanto na antiga vila quanto na presente, suas orientações foram vitais para o desenvolvimento das celebrações hoje. Com o seu falecimento, a comunidade até discutiu sobre uma possível suspensão anual da festa em respeito ao luto.

Preliminarmente, a comunidade no geral reconhece que a festividade de hoje possui diferenças teóricas com a do presente, isso se deu pelas mudanças que o tempo causa, mas também em decorrência da paralisação da festividade. Com o testemunho dos residentes que atuam na festividade, legitimamos que o retorno das cerimônias festivas só não foi extinguido inteiramente em razão dos anciões que vivenciaram as celebrações ainda nos 1950 e 1960 na antiga vila

Uma das notáveis colaboradoras foi Artulina Pena, ela concedeu dedicação exclusiva como agente dos ritos religiosos, matinha os materiais, acessórios e utensílios sagrados do santo. O relato de um dos seus filhos reitera sua importância para o contexto da manifestação:

A marca da minha mãe foi o legado que ela deixou, a maneira que ela repassou a experiência dela para a nossa geração. A principal lembrança que todos possuímos é no momento da reunião de mordomo com os foliões, nessa ocasião ela trazia o seu tradicional charão de alumínio nas mãos, desse modo entregava as velas aos mordomos e depois recolhia (Vieira⁶⁸, 2022a).

Com o seu falecimento de Artulina, uma de suas netas prosseguiu carinhosamente com o ofício de entrega das velas para os noitários da mordomagem, dando continuidade à sua função tradicional. Ao lado direito da imagem abaixo, observamos Artulina na sua atividade habitual da festa, junto com os mordamos e foliões no exato rito da reunião de mordomos.

⁶⁷ Sebastião Nascimento dos Santos (56 anos) foi folião por muitos anos e passou a ocupar o cargo de coordenador dos foliões após a morte do pai em 2010.

⁶⁸ Waldomiro Pena Vieira (48 anos) é líder comunitário e um dos locutores oficiais da festividade de São José, tem forte ligação como os movimentos paroquiais e quilombola.

Imagem 6 - Artulina Pena na reunião de mordomos

Fonte: Acervo pessoal de Pâmela Vieira (2023).

Esses momentos são recordados sublimemente, sempre em cruzamento com o sagrado, pessoas que hereditariamente vão transmitindo a capacidade de se relacionar com a condução e linguagem religiosa que é denotada na festa, seja no âmbito individual ou coletivo. De modo que quaisquer dessas lembranças religiosas são memorizadas e lembradas por tais eixos, como: a imagem, lugar, localização, instrumentos, objetos e ferramenta (Halbwachs, 1990).

Na certeza de que a festividade aglutina todos esses eixos citados, as lembranças a respeito de figuras e etapas são aguçadas abrangentemente pelos moradores, como exemplo, a iniciação da festa, referindo-se a levantação do mastro, momento este no qual os foliões dão pontapé aos festejos. Isso representa o encetamento das celebrações, sobre esse componente, captamos a sequente reminiscência de um morador:

Toda vez que enfeitamos e levantamos o mastro do santo eu lembro do Vavá, desde quando reiniciou a festa era ele que escolhia e tirava o mastro, isso era uma promessa dele, a comunidade toda já sabia e os foliões também, geralmente a madeira escolhida por ele era o Pará-Pará também conhecida como Mauro (Nascimento, 2022).

Seu Flávio Nascimento, conhecido como “Vavá”, foi um personagem essencial na construção da festividade, acompanhava os processos religiosos, era assíduo nas cerimônias, mas se destaca como extrator do mastro, visto que todas as edições da festividade após a reativação tiveram o mastro extraído por ele.

Do mesmo modo, a população mais anciã não foge à lembrança quando se menciona foliões emblemáticos que transpuseram na folia de São José, seja pelo simbolismo familiar ou pela

competência e aptidão nos seus ofícios e funcionalidade do próprio, pois a técnica em tocar e o tanger dos instrumentos são inconfundíveis. Aliás, a lembrança de uma palavra é de diferente de uma lembrança de um som, seja ele natural ou musical, o homem quando ouve sons sem letra dificilmente fará uma comparação somente auditiva, significando que as lembranças sempre acompanham um contexto mais amplo, de espaço, pessoas, objetos e lugares (Halbwachs, 1990).

Compactuando com a ideia do autor acima, constata-se em uma entrevista com Terezinha Nascimento, mais conhecida como Dona Flor, em que depreendemos sobre essa lembrança no largo alcance da lembrança auditiva, além do mais, a conexão com fatores periódicos e ambientes, descrito abaixo:

Nunca vi um mestre-sala que cantasse tão bonito quanto o Raimundo da Silva, ele tirava verso até na palma da mão no antigo Carrazedo, nesse tempo eu tinha uns 12 anos. Tinha também outros mestres-salas bons como Benedito Ribeiro, Deocleciano, Ceará, Antônio Alho, Clóvis e o Brasileiro que era conhecido mais como Bagico, eles eram todos o Ipixuna, mas na época dos festejos do São José em março eles vinham tocar na folia (Nascimento⁶⁹, 2021).

Identificamos que até mesmo nas edições mais antigas da festa o intercâmbio de foliões na participação das festividades de santos já era comum, os quilombos vizinhos importavam e exportavam ritmistas, principalmente quando estes eram vizinhos, isso ocorre até hoje. Por conseguinte, não foi só os mestres-salas que marcaram a memória dos quilombolas, concebe-se no relato abaixo sobre os tamboreiros épicos:

Ainda cheguei a ver muitos foliões antigos, os tamboreiros do tambor grande conheci o Bastão, Deó, Francisco, Antonino, Raimundo Clima e o Chiquinho do tamborinho. Lembro também do Lourival Mangueira que era o bandeireiro antes do Alcino, o Alcino que inclusive passou muito tempo como bandeireiro do São José, o falecimento recente dele foi uma grande perda para a comunidade toda (Nascimento, 2022).

O Alcino Cardoso foi um dos foliões mais tradicionais da festividade de São José, desde o reinício da festa ele atuava ininterruptamente de forma experiente e prestativo, também chegou a atuar como folião ainda na antiga vila e dividiu instrumentos com muitos foliões citados anteriormente.

Dando encadeamento, um dos foliões mais antigos da festividade que ainda se encontra em atuação fez algumas declarações basilares a respeito de ritmistas históricos da festividade, da mesma

⁶⁹ Terezinha de Jesus Nascimento era uma fiel devota de São José e apreciadora da folia, faleceu quatro meses após ceder essa entrevista aos 85 anos de idade.

forma, ratificou o quanto é importante conservar esses nomes como referências para o presente e futuras gerações:

Tem alguns nomes que muitos da comunidade não lembram, mas eu recordo como o Olivar da bandeira, assim como a atuação do Pedro Lima do Jocojó que tocava tamborinho com muita potência, nessa época havia três tambores na folia, hoje em dia é apenas dois, eu não sei informar quando e o porquê dessa mudança (Lima, 2022).

A menção decorrida levanta uma questão que precisa ser ponderada, o número de ritmistas no tambor foi subtraído ao longo do tempo, uma por outra sucede um terceiro tambor na festa, mas isso ocorre de forma custosa.

Não foi exatamente apenas os sons que confinaram a memória da população do Carrazedo, em continuidade com os depoimentos, perceberam-se que os construtivos da folia de modo contíguo com a festa remetem a outros sujeitos, como exposto pelo interrogado a seguir:

A festa e os foliões só são bonitos porque tem pessoas que sempre ajudaram, mesmo que algumas já se foram, como é o caso da Terezinha, sempre foi disposta a contribuir com a nossa festividade, uma grande liderança que faz muita falta, lembro das arrumações das noites de ladainha e das refeições oferecida aos foliões (Vieira⁷⁰, 2022b).

A Maria Tereza de Souza integrou a família Benaion, dessa forma, justamente com Dinaí Benaion materializaram ações e desempenhos no desenvolvimento da folia, sempre de forma espontânea e filantrópica. Com os foliões sempre puseram apoio incondicional seja através de doações ou por promessas.

A percepção da memória da comunidade é muito elevada com a laboração que o indivíduo manteve no período festivo. As funções que cada um ocupava são lembradas em cada cerimônia que os foliões executam, ou esporadicamente na totalidade das solenidades festivas, essas ações são narradas desde o início até os momentos terminais do calendário da festividade.

Considerações finais

Considera-se que a formação cultural do quilombo Carrazedo por vezes se confundem com o estabelecimento de aporte religioso da mesma, retroalimentando uma sociedade que convergem em práticas tradicionais que abarcam elementos das diferentes matrizes que conceberam a

⁷⁰ Genival Alho Viera (48 anos) era o presidente da festividade no ano de realização desta pesquisa, tem uma longa trajetória como líder comunitário, sobretudo na ARQMG, que presidiu por dois mandatos consecutivos.

historicidade da população, fomentada pela expressão da festividade da valorosa festividade de São José, que representa escancaradamente o perfil cultural de seus pertencentes.

Retornando ao objetivo geral, atesta-se a contemplação da pesquisa proposta, visto que as referências conseguiram nitidamente alicerçar as entrevistas coletadas, da mesma forma vice-versa, de modo, que os resultados obtidos foram essenciais para o desfecho investigativo, na perspectiva sociológica e antropológica do público envolvido.

É necessário destacar que esse estudo ainda é pioneiro quando se trata da população abrangida, nesse caso, é fundamental que as ponderações apresentadas não sejam atestes absolutos, tal modo, que se espera que novos pesquisadores possam colaborar para que comunidades amazônicas como esta, sendo lócus de futuros estudos, reiterando com áreas geográficas pouco protagonizadas no campo da ciência.

Referências bibliográficas

BAENA, A. L. M. *Ensaio corográfico sobre a província do Pará*. Brasília: Senado Federal, 1833.

BARBOSA, B. C. C. *No tempo das bexigas: rastros de uma epidêmica moléstia no Grão-Pará colonial (1755-1819)*. 2019. 251 f. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2019.

BENAION, Aguinaldo dos Santos. *Aspectos Gerais da Folia de São José*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carragedo-Gurupá-PA: Igreja de São José do Carragedo, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h08m31s.

BOSI, E. *O tempo vivido da memória: ensaio de psicologia social*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

COELHO, M. C. *Do sertão para o mar: um estudo sobre a experiência portuguesa na América, a partir da colônia, o caso dos diretórios dos índios (1750-1798)*. 2005. 433 f. Tese (Doutorado em História) - Departamento de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

CORRÊA, Benevaldo Marques. *Contexto histórico da festividade e dos foliões*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carragedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h13m05s.

FERNANDES, G. C. B.; LIMA, H. P.; RIBEIRO, A. B. *Cerâmicas Koriabo e problematizações iniciais sobre a arqueologia na foz do rio Xingu*. *Habitus*, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 403-423, 10 nov. 2018.

FURTADO, F. X. de M. *A Amazônia na era pombalina: correspondência do governador e capitão-general do estado do grão-pará e maranhão*. Brasília: Senado Federal, 1754.

GOMES, R. de S. *“Na forma que sua majestade permitir”*: legislação indigenista e conflito. uma leitura sobre a lei de liberdade dos índios de 1755. 2013. 167 f. Dissertação (Mestrado em História) - Departamento de História, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2013.

HALBWACHS, M. *A memória coletiva*. São Paulo: Vértice/Revista dos Tribunais, 1990.

LIMA, José. *Aspectos Gerais da Folia de São José, contexto histórico, manuseio e significado dos objetos*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h20m07s.

MOURA, G. *Festas dos quilombos*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2012.

NASCIMENTO, Oswaldo Benjamin do. *Relatos históricos da festividade de São José e os primeiros foliões pioneiros da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h11m53s.

NASCIMENTO, Terezinha de Jesus. *Os foliões e a folia do antigo Carrazedo*: depoimento [jan. 2021]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência da entrevistada, 2021. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h02m27s.

OBERACKER JUNIOR, C. H. *Dois cartógrafos alemães a serviço do Brasil no século XVIII*: Johann Andreas Schwebel e Filipe Sturm. Revista de História, [S. l.], v. 44, n. 89, p. 93-109, 1972.

RICOEUR, P. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

_____. *O conflito das interpretações*. Rio de Janeiro: Imago, 1978.

SANTOS, Sandoval Cardoso dos. *Contexto histórico da festividade de São José e antigos membros da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022a. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h09m45s.

SANTOS, Waldeci Nascimento dos. *Historicidade da festividade de São José e pontos marcantes da folia*: depoimento [jan. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022b. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h22m11s.

SANTOS, Sebastião Nascimento dos. *Significado e confecção de cada elemento da folia*: depoimento [jan. 2023]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Gurupá-PA: Residência do entrevistador, 2023c. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h13m07s.

SCHWEBEL, J. A. *Coleção das perspectivas das aldeias*: notáveis lugares e pessoas que estão representadas no mapa elaborado pelos engenheiros durante sua expedição que começou a partir da Cidade do Pará até a Aldeia de Mariua sobre o rio Negro. [Iconografia pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional]. Disponível em: www.wdl.org. 1756. Acesso em: 03 maio. 2023.

SILVA, B. S. da. *Gurupá dos Mariocays*. Belém: Gráfica Smith, 2009.

SILVA, P. H. S. da. *Análise dos vestígios arqueológicos da Vila Histórica, sítio Carrazedo, Gurupá-Pa*. [S. l.]: McTi/Museu Paraense Emílio Goeldi, 2015.

TORRES, G. dos S. *Gurupá uma conquista pelo povo*. Belém: Paka-Tatu, 2019.

VIEIRA, Waldomiro Pena. *Figuras emblemáticas da festividade e da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Residência do entrevistado, 2022a. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h07m58s.

VIEIRA, Genival Alho. *Contexto da festividade e da Folia*: depoimento [mar. 2022]. Entrevistador: Fábio José Brito dos Santos. Carrazedo-Gurupá-PA: Igreja de São José do Carrazedo, 2022b. Arquivo digital. Entrevista concedida à Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - PPGCR/UEPA.00h03m56s.